

Неукрытая Н.С.¹

ПРОЦЕСС ИСЛАМИЗАЦИИ В ИСТОРИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV – XVIII ВВ.)

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье дана характеристика процессу исламизации населения Крымского полуострова во второй половине XV–XVIII вв. В этом контексте анализируется развитие этноконфессиональных отношений на полуострове в период доминирования Крымского ханства. Отмечено, что начало процесса исламизации населения связано с включением Крыма в состав Золотой Орды в первой половине XIII века. В период существования Крымского ханства ислам в форме суннизма ханафитского толка переживал свой расцвет. Отличаясь терпимостью к иным верованиям и обычаям немусульман, ислам стал неотъемлемой частью развития этноконфессиональных отношений в Крыму.

Abstract. The purpose of this study is to characterize the process of Islamization of the population of the Crimean Peninsula in the second half of the XV – XVIII centuries. In this context, the development of ethno-confessional relations on the peninsula during the domination of the Crimean Khanate is analyzed. It is noted that the beginning of the process of Islamization of the population is associated with the inclusion of the Crimea in the Golden Horde in the first half of the XIII century. During the existence of the Crimean Khanate, Islam in the form of Hanifite Sunnism experienced its heyday. Distinguished by its tolerance for other beliefs and customs of non-Muslims, Islam has become an integral part of the development of ethno-confessional relations in Crimea.

Ключевые слова: ислам, исламизация, Крымское ханство, христианство, иудаизм, этноконфессиональные отношения.

Key words: Islam, Islamization, Crimean Khanate, Christianity, Judaism, ethno-confessional relations.

Крым – уникальный регион с точки зрения национального и культурного наследия. Его этническое и конфессиональное разнообразие активно проявлялось в интеграции восточной и западной цивилизаций, а также в синтезе различных религиозных конфессий – христианства, ислама, иудаизма и т.д. В период с V по XIV века еще до образования Крымского ханства, доминирующее положение на полуострове занимало христианство. Связано это было с тем, что еще до XV века в юго-западной части Крыма располагалось христианское княжество Феодоро, владельцами которого были видные византийские деятели династии Гаврасов [4, с. 219].

Процесс распространения ислама на территории Крыма имел поступательный характер, поскольку его основными носителями были мусульманские купцы и миссионеры – суфии из Средней Азии, Ирака и Малой Азии. Исламизация и тюркизация Крымского полуострова усилились в монгольскую эпоху, когда верховная власть в Золотой Орде перешла к принявшему ислам внуку Чингисхана – Берке. Еще академик В.В. Бартольд подчеркивал, что именно в этот период «возникли большие мусульманские города в Крыму, где до XIII в., насколько известно, мусульман не было вообще». В XIV в. полуостров стал крупным очагом исламской цивилизации в Золотой Орде [1, с. 467, 468].

В период доминирования Крымского ханства для всего населения полуострова коренным образом менялись условия жизни и деятельности. Как итог татарское население стало подавляющим большинством, и потому его влияние распространилось как на экономику, так и на культуру. Оставив относительно самостоятельными территории Южного берега Крыма, татары наладили с их народами взаимовыгодные контакты, оставляя за собою возможность силового разрешения любых возникавших споров, которой периодически пользовались. Тем не менее, в первые два века их правления относительно благополучно развивались генуэзские колонии, княжество Феодоро, на территории которых действовали свои собственные толерантные этноконфессиональные законы. Не установлено и системного ущемления интересов, жившего до прихода татар населения по признаку национальности. Вместе с тем имело место явление экономического и культурного взаимообмена представителей народов, населяющих Крымский полуостров. Отметим, что у некоторых малых народов происходит

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Дмитриева Виктория Викторовна.

трансформация культурных традиций – языка, быта, правил ведения хозяйства, которые в значительной мере перенимаются у доминирующего татарского большинства.

Османское завоевание в 1475 году радикально изменило как политическую, так и этническую картину Крымского полуострова. Вслед за генуэзскими колониями было разгромлено и княжество Феодоро. Просуществовав более двух веков и вполне приемлемо сотрудничая с Крымским ханством, анклав христианского Крыма был безжалостно ликвидирован османами. Но несмотря на весь пережитый ужас, христианская община Крыма, состоявшая преимущественно из армян, греков и итальянцев, продолжала быть одной из крупнейших религиозных общин полуострова. Жизнь и имущественное положение крымских христиан зависели от тех же шариатских установлений, которыми была определена жизнь немусульман в средневековых исламских землях. Все немусульмане, являвшиеся постоянными жителями Крымского ханства, имели право исповедовать свою религию, владеть имуществом, совершать между собой сделки, регулируемые собственными обычаями, но при условии регулярной уплаты особого подушного налога – джизьи. Этим налогом облагались все совершеннолетние мужчины, кроме инвалидов, нищих и рабов. Освобождались от джизьи те, кто пошел служить в мусульманское войско. Государство в ответ брало под защиту их имущество и жизнь, и позволяло жить в соответствии с их верой, предоставляя внутреннюю правовую автономию. Пределы этой автономии постоянно колебались, в целом, неуклонно двигаясь в сторону сокращения [5, с. 74].

При этом происходила культурная и этническая ассимиляция, выражавшаяся в смене религии и языка, причем она имела постепенный характер. Как говорилось ранее, исламизация для многих народов стала в том числе и осознанной материальной необходимостью: в новых условиях она несла вполне очевидную выгоду, поскольку налогообложение мусульман было значительно меньше, чем представителей иных конфессий.

Яркий пример приспособления к новым реалиям – жизнь греческого населения. Следует сказать, что сфера применения греческого языка значительно сузилась, так как христианское население Юго-западного Крыма и греки-горожане перешли с греческого на крымскотатарский язык. Фактором, подтверждающим это явление, может быть названо исчезновение надписей на греческом языке на рубеже XVI – XVII вв., а также распространение у греков тюркских имен и прозвищ. На крымскотатарском языке читались христианские молитвы, христианские священники учили детей писать греческими буквами по-татарски. Греки достаточно веротерпимо относились к смешанным бракам, но даже при частичной ассимиляции греков татарами, они не переставали называть себя греками (греческий «ромей» или «румей» по-татарски звучало как «урум») [7, с. 202].

Отметим, что основой распространения ислама в Крымском ханстве было создание мусульманских духовных центров в главных административных, торговых, а также стратегически важных населенных пунктах. Характерной чертой подобной методики было строительство городских имаретов как комплексных учреждений, которые включали в себя не только мечети, мектебы, медресе, но и постоялые дворы [3, с. 26].

В качестве примеров ранних имаретов в Крымском ханстве можно назвать строения в Солхате, Карасубазаре, Эски-Юрте и другие. О существовании суфийских обителей во всех городах и селениях есть упоминания у Эвлия Челеби, так например, в Гезлеве (Евпатории) – 3 текие, в Ак – Месджите (предместье Симферополя) – 3, Карасубазаре (Белогорске) – 4, Старом Крыму – 2, Бахчисарае – 9 и т.д. [9, с. 144]. Суфии не настаивали на внешних формах мусульманского вероучения, они достаточно терпимо относились к местным обычаям и культам, по возможности трансформируя и приспособляя их к исламу. Суфийские проповедники превратили многие древние крымские святилища в азизы. Примером столь необычного сплетения разных религиозных традиций может служить азиз шейха Якуб – эфенди, сооруженный в Инкермане в память о его миссионерских подвигах. Это же место в христианской культуре являлось одним из представлений о святомученике Клименте, что свидетельствует о синкретизме крымских мусульманских традиций. Таким образом, крымские суфийские текие с гибкой системой ритуалов и обрядов, являлись своеобразным центром конфессиональных отношений между мусульманами и представителями других верований, способствуя расширению сферы влияния ислама [3, с. 28].

Примечательно, что при достаточном количестве в XIV в. христиан, сведения о попытках создать государство, их объединяющее, отсутствуют. Возможно, ключевую роль сыграли именно суфийские проповедники, поскольку как уже говорилось ранее, они не настаивали на внешних формах мусульманского вероучения, достаточно терпимо относились к местным традициям и культам. У христианской общины попросту не возникало необходимости объединяться ради своей защиты.

В XIII – XIV вв. на подконтрольную монголо-татарами и генуэзцами территорию проникают новые еврейские переселенцы, караимы и крымчаки. По мнению М.Б. Кизилова, самые

ранние караимские анклавы появились в XIII в. на территории городов Солхат и Каффа [6, с. 239]. Во времена существования Крымского ханства караимы пользовались уважением и авторитетом среди татарского общества [8, с. 70].

События, непосредственно предшествующие переходу Крыма в состав Российской империи, были настолько обусловлены политическими конфликтами и российско-турецкой войной 1768-1774 гг., что не могли не сказаться и на межконфессиональных отношениях в регионе. Так, достоверно известно, что Россия ввела в Крым войска, поддерживая пророссийски настроенного хана Шагин-Гирея. Вхождение российских войск в Крым в 1771 г. было довольно доброжелательно встречено христианским населением ханства, в особенности греческим. После переселения из Крыма в 1778 г. христианского населения представители иудейских общин полуострова начали испытывать гонения, что нашло отражение в хронике караимского автора рабби Азарьи бен-Ильягу. В частности, он сообщал, что караимы терпели серьезные притеснения непосредственно как со стороны хана Шагин-Гирея, так и от его предшественника Девлет-Герая III [2, с. 336].

Подводя итог исследования, следует указать, что доминирование мусульманского населения в исследуемый хронологический период существенно изменило характер межконфессиональных взаимоотношений этнических сообществ Крымского полуострова. Ислам в форме суннизма ханафитского толка, распространившийся в регионе, отличался терпимостью к иным верованиям и обычаям немусульманского населения и поэтому распространялся в основном ненасильственно. Более того, отмечались явления межконфессионального взаимодействия представителей разных народов, населявших полуостров. На подконтрольных татарам территориях народы Крымского полуострова подвергались ассимиляции, интеграции, что, в конечном счете, повлияло на изменение религиозных и культурных традиций региона.

Литература

1. Бартольд В.В. Крым // Сочинения. Т.3: Работы по исторической географии. М.: Наука, 1965. 711 с.
2. Бахрушин С.В. Основные моменты истории Крымского ханства // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 1993. Вып. III. С. 320–339.
3. Бойцова Е.Е., Ганкевич В.Ю., Муратова Э.С. Ислам в Крыму: очерки истории функционирования мусульманских институтов. Симферополь, 2009. С.25-28.
4. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 2006. 320 с.
5. Зайцев И.В. О правах христиан в Крымском ханстве. Ярлык хана Сахиб-Гирея крымским христианам (1772 г.) // Крым: проблемы истории. Сборник статей. М.: Индрик, 2016. С.63-82.
6. Кизилов М.Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней. Симферополь: «Доля», 2011. С. 239.
7. От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII века) / под ред. И.Н. Храпунова, А.Г. Герцена. Симферополь: Доля, 2004. 286 с.
8. Чернышева Е.В. Особенности статуса конфессиональных меньшинств в Крымском ханстве. Симферополь. 2016. С.68-73.
9. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Симферополь, 2008. 274 с.